

PREPARED

准则

大流行期间全球科研行为准则

该项目由欧盟资助。

欧洲地平线Prepared项目（Horizon Europe Project Prepared）的英国参与成员由英国研究与创新局（UK Research and Innovation，简称UKRI）资助，资助号为10048353（中央兰开夏大学）。

瑞士参与欧洲地平线Prepared项目（Horizon Europe Project Prepared）的成员由瑞士联邦教育、研究与创新局（State Secretariat for Education, Research and Innovation，简称SERI）资助。

本文所表达的观点和意见仅代表作者的观点和意见，并不一定反映欧盟或研究执行局（Research Executive Agency）或UKRI或SERI的观点。

欧盟、资助机构、UKRI或SERI不对本文内容负责。

Funded by
the European Union

PREPARED准则

大流行期间全球科研行为准则

大流行期间研究伦理与诚信的挑战并不独特，只是在危机时期其严重程度会加剧。

针对**研究人员、研究伦理委员会和科研诚信办公室**的《PREPARED准则》适用于整个大流行期间。该准则由国际联盟制定，基于以英、中、法、德、印、日、韩、俄、西班牙语所开展的研究。此准则经人权分析和对各利益相关者的广泛咨询得以完善，每个阶段都征询了边缘化人群的意见。

PREPARED准则

- 将《**赫尔辛基宣言**》视作大流行期间研究伦理指导原则的主要依据。
- 为所有研究学科领域提供支持。
- 使用简洁的语言、精炼的表达进行阐述，从而促进理解和应用。
- 将研究伦理与诚信方面的指导原则加以整合；
- 该准则是对《**TRUST准则**》和《**欧洲科研诚信行为准则**》的补充，因为在危机期间，不公平研究以及违背科研诚信的风险可能会增加。
- 每一条准则都与公正、尊重、关怀以及诚实的价值观相关联。

愿景:

大流行研究应具备可信度，其研究结果应向所有人开放

公平

准则1

新传染源的有关**数据**和科学见解应当进行质量控制，在无损分享者利益的前提下，尽快与科学界及其他利益相关方**共享**。

准则2

研究的**协调**与合作对于避免不必要的重复研究至关重要，重复研究可能会给参与者带来不公平的负担，造成时间和资源的浪费。

准则3

任何项目都应尽早与利益相关者合作，商定公平的计划，以**共享流行病研究的利益**。

准则4

在可能的情况下，应在大流行期间持续甚至加大**社区参与度**，以解决社区最为紧迫的需求，维持公众对科学的信任。

准则5

在大流行期间，脆弱性会增加。在可能的情况下，应适当调整研究方法，**充分保护处于脆弱地位的人**，确保将他们合乎伦理地纳入研究，而不是居高临下、或出于方便，将其排除在研究之外。

准则6

研究团队应在其成员间公平分担与大流行相关的**额外责任**，以免加剧现存的不平等状况。

尊重

准则7

任何时候都应征询并尊重**研究伦理委员会 (REC)** 的指导和批准，在大流行期间也应如此。REC 应当加快对那些旨在解决紧迫社会需求的研究方案的评估，同时不降低严格的伦理标准。

准则8

社区研究人员也是研究团队的成员，包括在大流行期间，他们应被视为研究团队的一部分并受到尊重。

准则9

开展研究的迫切需要，绝不能成为向潜在研究参与者或其代理人施压的借口，也不可迫使他们仓促决定参与研究。**真正的知情同意需要时间。**

关怀

准则14

研究绝不能对**公共卫生应对措施**造成损害。尤其是临床工作人员参与研究时，不应对患者的医疗和照护产生负面影响。

准则15

尤其在大流行期间，处理潜在传染性**生物材料**的研究人员应当得到充分的**培训**和装备，以保障公众健康。

准则16

研究人员应牢记，大流行的状况可能对研究中的所有利益相关者（参与者、医护人员、支持人员等）产生影响，应当采取适当措施。

准则17

在大流行期间，当研究成为**优先事项**时，必须确保正参与研究的参与者，他们的状况不能比加入研究之前更糟。

准则10

寻求知情同意过程的**改变**，决不能损害潜在参与者对研究项目的理解。这包括要确保研究参与者不会将研究错认为治疗（“治疗误解”），特别是当医务人员而非研究人员获取知情同意时。

准则11

知情同意过程应充分、清楚地解释研究的受益和**风险**，包括已知的、**不确定的**和**未知**的内容。

准则12

在大流行期间，所有参与研究的人员都应秉持公平和协作解决问题的精神，要相互**尊重**、**积极参与**。

准则13

研究人员在通过新闻媒体进行交流时，即便处于压力之下，也必须始终使用**尊重性的语言**。

准则18

如果研究参与者依靠研究项目获取药物和服务，则需要对大流行期间的**研究项目修正进行负责任的管理**，以确保参与者的生命和健康不受危害。

准则19

在大流行期间，只有在重症监护病房有足够的空间满足健康志愿者及所有患者的常规医疗需求的情况下，才可对**健康志愿者进行新型化合物人体试验或无救援疗法的研究**。

准则20

在存在不确定性的情况下，研究人员应当**定期对其研究方案进行审查**，以确保新出现的发现及时得到关注。

准则21

在大流行期间，研究人员可能会面临**更严重的敌意**、及安全保障的风险。研究伦理委员会应检查风险管理计划是否已到位。

诚实

准则22

至关重要，研究人员即使承受巨大的压力，仍应秉持**最高的科研诚信标准**，以确保大流行研究结果的可靠性，维护公众对科学的信任。

准则23

如果在试验期间获得**新的相关信息**，应**及时地**、充分地参与者和研究伦理委员会，告知临床试验参与过程中的风险或负担的变化。

准则24

在大流行期间，除非有明确的例外规定，则必须遵循现有的个人数据和生物材料的**二次使用**的监管要求。

准则25

研究人员应当积极**支持严格、快速的科学审查**，以帮助遏制在大流行期间科学质量的下降。他们还应当支持公开传播渠道（预印本服务器或社交媒体）的质量控制机制。

准则26

即便在提交快速审查材料时，研究人员也应当全面回应**出版方的研究伦理问题**。

准则27

在**公众传播中**，研究人员应当确保所呈现的科学信息是可靠的。他们应当清晰阐明研究的局限性，避免夸大、哗众取宠和欺骗。

PREPARED联盟成员

该准则是PREPARED项目的一部分，在首席作者Doris Schroeder教授带领下起草。

该准则专为大流行而制定，但也适用于流行病以及受到国际关注的公共卫生紧急事件。

该网站 (<https://preparedcode.uclancyprus.ac.cy>) 提供了更多资料，特别是：

- 作者名单
- 培训及视频资料
- 一本关于该准则如何制定的书